

**NER TEXNOLOGIYASINING RIVOJLANISH TARIXI VA MATN
TAHLILIDAGI AHAMIYATI**

Fattaxova Dilorom Abduraxmonovna O'zMU

*Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik kafedrasida katta o'qituvchisi,
pedagogika fanlari nomzodi*

Xoljurayeva Yulduz Sobir qizi

O'zMU Kompyuter lingvistikasi

yo'nalishi 1-bosqich magistranti

abdirahimovayulduz4@gmail.com

ORCID-0009-0008-8120-8239

Yo'ldoshaliyeva Muyassar Yo'ldosh qizi

O'zMU Kompyuter lingvistikasi

yo'nalishi 1-bosqich magistranti

muyassarjdi@gmail.com

ORCID-0009-0003-3931-5720

Annotatsiya: Mazkur maqola NER (Named Entity Recognition) texnologiyasining matnlarni avtomatik tahlil qilish tarixiga nazar tashlaydi. NER texnologiyasining bosqichma-bosqich rivojlanish jarayoni, jumladan, boshlang'ich davr, statistik usullar, chuqur o'rganish texnologiyalari va hozirgi paytda qo'llanilayotgan innovatsiyalar o'rganiladi. Shuningdek, NERning matn tahlilidagi o'rni va bu texnologiya yordamida qanday qilib ma'lumotlarni tartibga solish, tasniflash va bog'lash mumkinligi ko'rib chiqiladi. Maqolada NERning tibbiyot, huquq, ijtimoiy tarmoqlar kabi sohalarda qanday qo'llanilayotgani haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Abstract: This article reviews the history of NER (Named Entity Recognition) technology for automatic text analysis. The gradual development of NER technology, including the initial period, statistical methods, deep learning technologies, and current innovations, is studied. It also examines the role of NER in text analysis and how this technology can be used to organize, classify, and link data. The article provides detailed information on how NER is used in areas such as medicine, law, and social networks.

Kalit so'zlar: matn tahlili, NER (Named Entity Recognition), qoida asosidagi tizimlar, statistik yondashuv, chuqur o'rganish texnologiyalari, NLP (Tabiiy tilni qayta ishlash), lingvistik algoritmlar.

Keywords: *text analysis, NER (Named Entity Recognition), rule-based systems, statistical approach, deep learning technologies, NLP (Natural Language Processing), linguistic algorithms.*

Zamonaviy davrda matnlarni tahlil qilish, jumladan, tijorat, siyosat, ilm-fan, ta'lim va boshqa sohalarda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Texnologiya, ayniqsa sun'iy intellekt va mashina o'rganish kabi sohalardagi yutuqlar, matn tahlilining samaradorligini sezilarli darajada oshirib, yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Matn tahlili – bu ma'lumotlarni tartibga solish, chuqur tahlil qilish va uning turli jihatlarini anglash uchun ko'plab usullarni o'z ichiga oladigan muhim jarayondir. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalaridan biri bo'lgan NER (Named Entity Recognition) – matn ichidagi ob'ektlarni, ya'ni shaxslarni, joylarni, tashkilotlarni, raqamlarni va boshqa nomi bilan ifodalanadigan tushunchalarni ajratib olishga imkon beradigan tizimdir. NER texnologiyasining asosiy maqsadi, matn ichidagi nomlar bilan bog'liq ob'ektlarni aniqlash, tasniflash va ma'lumotlar bilan bog'lashdan iboratdir. Ushbu texnologiya kompyuter lingvistikasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, so'nggi yillarda keng qo'llanilish imkoniyatlarini yaratmoqda.

Kompyuter lingvistikasida NER (Named Entity Recognition) yoki Atamalarni Aniqlash yondashuvi matndagi maxsus nomlangan ob'ektlarni aniqlash va ularni tegishli toifalarga ajratish uchun ishlatiladi. Bu texnologiya tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) sohasida muhim o'rinni egallaydi. Nomlangan ob'ektning tanish - NER (Named Entity Recognition) matndan semantik ma'lumot, so'z munosabatlari va ob'ektlarni tanib olishda muhim rol o'ynaydi. Oldingi NER tadqiqot modellari turli shakllarda va o'ziga xos ob'ektlardan ma'lumotlarni oladi [Gürkan A.T. 2017.pp.474-479]. NER algoritmlari quyidagi ob'ektlarni aniqlashga mo'ljallangan:

Shaxs nomlari (masalan, “Alisher Navoiy”).

Joy nomlari (masalan, “Buxoro”).

Tashkilot nomlari (masalan, “O'zbekiston Milliy Universiteti”).

Vaqt va sanalar (masalan, “2025-yil 12-yanvar”).

Boshqa maxsus toifalar (masalan, mahsulot nomlari, email manzillari, telefon raqamlari).

NER texnologiyasidan matn tahlilida foydalanish tarixiga nazar tashlasak, NER ning rivojlanish tarixi ilmiy va texnologik taraqqiyot bilan chambarchas bog'liqligini bilishimiz mumkin. Named Entity Recognition (NER) yoki Atamalarni Aniqlash yondashuvi tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) sohasida muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. NER texnologiyasi zamonaviy tabiiy tilni qayta ishlashning asosiy

komponenti bo‘lib, axborot qidiruvdan tortib savol-javob tizimlarigacha bo‘lgan ilovalar uchun poydevor yaratadi [Bikel D. 1997.pp.15-16]. NER muhim hisoblanadi, chunki u NLPning ko‘p pastki tizimlari aniqlik darajasini oshirish uchun kerakdir, masalan, mashina tarjimai va hujjatlarni qismlashtirish [Nadeau D. & Sekine S. 2007.pp.6-10]. Bu usul matnni avtomatik tahlil qilish orqali undagi maxsus ob’ektlarni aniqlash va ularni tegishli toifalarga ajratishga xizmat qiladi. Uning rivojlanish bosqichlari quyidagilar:

1. Boshlang‘ich davr: Qoida asosidagi tizimlar. 1980-1990-yillar mobaynida NER yondashuvi qoidalar asosida rivojlanib bordi. Bu davrda lingvistik qoidalarga asoslangan algoritmlar ishlab chiqildi. Qoidalar asosidagi tizimlar belgilangan naqsh va grammatik qoidalarga tayangan. Masalan, shaxs ismlarini aniqlash uchun maxsus qo‘shimchalar, jumladan, familiyalar uchun “-ov” yoki “-eva” kabi qo‘shimchalar ishlatilgan. Bu usul o‘z navbatida foydalanuvchiga qiyinchilik tug‘dirgan. Ya‘ni qo‘lda qoidalar yaratish ko‘p vaqt va resurs talab qilgan, shuningdek, ko‘p tillilik uchun moslashuvchanlik cheklangan. Boshlang‘ich davr uchun eng mashhur loyiha MUC (Message Understanding Conference) hisoblanadi. 1987-yilda tashkil etilgan ushbu loyiha NER texnologiyalarini ishlab chiqish uchun platforma vazifasini bajargan. Bu tadbirda NER ilk bor ilmiy baholash uchun mustaqil vazifa sifatida ajratilgan. Til qoidalarini kontekstual qo‘shimchalar bilan birlashtirish orqali, tuzilmagan matndan kompaniya nomlari va boshqa ob’ektlarni samarali aniqlash mumkin [Rau L. F.1991.pp.21-23].

2. Statistik yondashuvlarning paydo bo‘lishi. 1990-yillarning o‘rtalarida NER tizimlari mashina o‘rganish usullari yordamida rivojlandi. Ushbu yondashuv lingvistik qoidalarga emas, balki ma'lumotlar ustida statistik tahlillarga asoslangan. Ushbu davrda Markov zanjirlari (HMM), Shartli tasodifiy maydonlar (CRF) va tayanch vektor mashinalari (SVM) keng qo‘llanilgan. Annotatsiyalangan ma'lumotlar to‘plamlari modellarni o‘rgatish uchun asos bo‘ldi. Bu usulning afzalligi shundaki, bu yondashuvlar qoidalarga nisbatan ko‘proq moslashuvchan bo‘lib, ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlash imkoniyatini kengaytirdi. Statistik modellar NER sohasida inqilob qildi, bu tizimlarga minimal qo‘lda ishlov bilan yangi domen va tillarga moslashish imkonini berdi [Manning, C. D. 2008. pp.7-9].

3. Chuqur o‘rganish davri. 2010-yillardan boshlab NER chuqur o‘rganish (Deep Learning) texnologiyalari yordamida yangi bosqichga ko‘tarildi. Neyron tarmoqlarning kuchi orqali katta hajmdagi murakkab matnlar samarali qayta ishlanmoqda. Ushbu davrga oid asosiy texnologiyalar RNN (Recurrent Neural Networks) va LSTM (Long Short-Term Memory). Bunda Vaqtga bog‘liq ketma-

ketliklarni tahlil qilishda muvaffaqiyatli qo'llanildi. 2018-yilda BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) kabi modellar matnni ikki yo'nalishda tushunishga imkon berdi. NER ishlashini yaxshilashning kaliti bu kontekstual ma'lumotlardan foydalanishdir, bu esa chuqur tarmoq arxitekturasi orqali ifodalana oladi [Turian J. 2010.pp.19-20]. Chuqur o'rganish modellarining o'z-o'zidan xususiyatlarni ajratib olish qobiliyati NER sifatini sezilarli darajada oshirdi. Google Translate va Siri kabi vositalarda matnni qayta ishlash bunga misol bo'la oladi. So'nggi chuqur o'qitish bo'yicha yutuqlar NER ishlashida sezilarli yaxshilanishlarga olib keldi, bu esa sohada istiqbolli o'zgaruvchilarni yanada barqaror qiladi [Li J., Sun H., & Zhao J.2019.pp.20-21].

4. Hozirgi kunda NER texnologiyalari turli sohalarda muvaffaqiyatli qo'llanmoqda:
Tibbiyot: Kasalliklar va dori vositalarini aniqlash.

Huquqshunoslik: Hujjatlardagi shaxs va tashkilotlarni belgilash.

Ijtimoiy tarmoqlar: Ommaviy axborot oqimlarini avtomatik tahlil qilish.

Hozirgi vaqtda turli tillar uchun maxsus moslashuv modellarni talab qilinadi. Resurslar cheklangan ya'ni annotatsiyalangan ma'lumotlar bazasini yaratish murakkab va qimmat jarayon. Til xususiyatlarida ham muammolar yuzaga keladi. Masalan, o'zbek kabi agglutinativ tillarda NER uchun maxsus algoritmlar zarur.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, NER texnologiyasi zamonaviy kompyuter lingvistikasi sohasida matnlarni tahlil qilishda eng muhim va dolzarb elementlardan biridir. U nafaqat matndagi nomlarni aniqlash, balki jumlar orasidagi mantiqiy aloqalarni aniqlash va ma'lumotlarni to'plash imkoniyatini yaratadi. Kompyuter lingvistikasi rivojlanishi bilan NER texnologiyasining samaradorligi va qo'llanilish doirasi kengayib, matnlarni chuqur tahlil qilish va mantiqiy tahlil jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyatlarini beradi. Shu bilan birga, NER texnologiyasining rivojlanishi, jumladan, NLP va sun'iy intellekt sohasidagi yangiliklar yordamida, matnlarni tizimli o'rganish va tasniflash jarayonlari ancha soddalashdi. Bu esa, tibbiyot, biznes, huquq, davlat boshqaruvi va boshqa sohalarda katta ma'lumotlarni samarali tahlil qilish imkoniyatlarini yaratdi. NER ning boshlang'ich davri texnologik rivojlanish uchun poydevor yaratdi. Qoida asosidagi yondashuvlar dastlab oddiy va intuitiv bo'lgan bo'lsa-da, ular zamonaviy algoritmlarning paydo bo'lishiga ilhom berdi. Ayniqsa, MUC konferensiyalarining tashkil etilishi va lingvistik qoidalarining tizimli qo'llanilishi keyingi bosqichlarda statistik va chuqur o'rganish usullarining rivojlanishiga yo'l ochdi. NER tizimlarining tarixi qo'lda ishlab chiqilgan qoidalar asosidan tortib, chuqur o'rganish orqali murakkab modellarni yaratishga qadar rivojlanib bordi. Ushbu texnologiya bugungi kunda inson hayotining turli jabhalarida

qo'llanilmoqda va kelgusida tilni qayta ishlash texnologiyalarining asosiy poydevorlaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bikel D., Schwartz R., & Weischedel R. (1997). "An Algorithm that Learns What's in a Name." pp. 15-16.
2. Gürkan A. T., Özenç B., Çam I., Avar B., Ercan G., & Yıldız O. T. (2017). A new approach for named entity recognition. 2nd International Conference on Computer Science and Engineering, 474–479. doi: 10.1109/UBMK.2017.8093439.
3. Jurafsky D., & Martin J. H. (2009). Speech and Language Processing. pp. 14-16.
4. Li J., Sun H., & Zhao J. (2019). "A Comprehensive Survey on Deep Learning for Named Entity Recognition." pp. 20-21.
5. Manning C. D., Raghavan P., & Schütze H. (2008). Introduction to Information Retrieval. pp. 7-9.
6. Nadeau D., & Sekine S. (2007). "A Survey of Named Entity Recognition and Classification." pp. 6-10.
7. Rau L. F. (1991). "Extracting Company Names from Text." pp. 21-23.
8. Tongliang L., Fang L., Lou J.G., Li Z., & Zhang D. (2021). AnaSearch: Extract, Retrieve and Visualize Structured Results from Unstructured Text for Analytical Queries. In WSDM' 21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021, pp. 906–909. ACM.
9. Turian J., Ratinov L., & Bengio Y. (2010). "Word Representations: A Simple and General Method for Semi-Supervised Learning." pp. 19-20.
10. O'zbek tilining izohli lug'ati.